

“O’RTA DAROMADLAR TUZOG’I”NI YENGISHDA XORIJ TAJRIBALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580119>

Esonov Doston Hasan o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Makroiqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs magistri

Annotasiya: Maqolada “o'rta daromad tuzog'i”ni yengib o'tgan xorij davlatlari iqtisodiyoti ko'rib chiqilgan bo'lib, ularning rivojlansih straegiyalari yo'nalishlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: O'rta daromadlar tuzog'i, saodatni rivojlantirish, innovatsiya infratuzilma, inson kapitali, ta'lim siyosati.

Ko'pgina iqtisodiyotni chuqur o'ylanishga majbur qilgan “o'rta daromadlar tuzog'i” huddi koinotdagi hali tubi kashf qilinmagan qora tuynuk kabi qorong'u bo'lsada, undan oshib o'tgan davlatlar tajribasini o'rganish orqali uni yoritib undan chiqish yo'lini toppish mumkindir.

Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qilindi. “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvarda “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni imzolandi. Farmonning asosiy maqsadlaridan biri iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda “daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun zamin yaratish hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish ma'lum ma'noda o'rta daromadlar tuzog'ini yengib o'tgan mamlakatlar tajribalarini o'rganishni taqazo qiladi.

2.3.1-jadval

O'rta daromadli iqtisodiyotdan yuqori daromadli iqtisodiyotga o'tkan mamlakatlar³¹

Mamlakatlar	O'tish yili	Izoh
Bahrain	2000	

³¹ Jahon banli rasmiy sayti www.worldbank.org ma'lumotlariga asosan muallif tomonidan tuzildi

Janubiy Koreya	2001	1995-1997 yillarda allaqachon YuD bo'lgan, ammo Osiyo mamlakatlari inqirozidan keyin yana O'D ga tushib qolgan.
Saudiya Arabistoni	2004	
Chexiya	2005	1993-1996 yillarda allaqachon YuD bo'lgan, ammo sotsializmdan o'tishning dastlabki yillarida O'Dga qaytgan.
Sloveniya	2005	
Malta	2010	
Estoniya	2012	
Portugaliya	2017	2006-2012 yillarda YuD edi, lekin Yevrozona inqirozidan keyin yana O'D ga tushdi
Litva	2018	
Polsha	2019	
Mavritaniya	2020	
Nauru	2020	
Ruminya	2020	

2000 yildan 2020 yilga qadar Jahon banki ma'lumotlariga asosan 13 davlat o'rta daromadli iqtisodiyotga ega mamlakatlardan yuqori daomali iqtisodiyotli mamlakatlar qatoriga qo'shilgan. 2020 yilda uchta mamlakat Mavritaniya, Nauru va Ruminya ushbu ro'yhatga kirgan davlatlar bo'ldi. Ushbu yillar mobaynida yuqori qatlamdan quyi qatlamga o'tkan mamlakatlar ham mavjud.

So'nggi yillar o'rta daromad tuzog'i bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tadqiqodchilar va ommaviy axborot vositalari tomonidan qizg'in muhokama ostida bo'lib kelmoqda. Shunga qaramay hanuzgacha asosiy xalqaro iqtisodchilar tomonidan keng qabul qilinmagan.

1-rasm. 2020 yilda mamlakatlar guruhi bo'yicha YalM hajmi, trln.AQSh dollar³²

2020 yilda daromadlar bo'yicha mamlakatlar tarkibida 83 davlat yuqori daromad daromadli iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakat, 106 davlat o'rta daromadli iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakat, 29 davlat o'rta daromadli iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakatlar bo'lgan.

Yuqori daromadga ega bo'lgan mamlakatlarda jami yer aholisining 16 foizi 1,244 mlrd aholi, o'rta daromadga ega bo'lgan mamlakatlarda jami yer aholisining 75 foizi 5,853 mlrd aholi, kam daromadga ega bo'lgan mamlakatlarda jami yer aholisining 9 foizi 0,665 mlrd aholi istiqomad qiladi.

YalM hajmining sur'atlari bo'yicha 2020 yilda 2019 yilga nisbatan yuqori daromadli mamlakatlarda -4,5 foiz, o'rta daromadli mamlakatlarda -1,4 foiz tushish, kam daromadga ega mamlakatlarda esa 0,6 foiz o'sish kuzatilgan.

O'rta daromadlar tui'gini yengib o'tgan mamlakatlardan biri Janubiy Koreyaning strategiyalari tarkibiy zaifliklarni bartaraf etish va infratuzilma muammolarini hal qilishda samarali hal qilishga qaratilgan. Janubiy Koreyada sanoatlashtirishni raqobatbardoshlig hususiyatiga katta e'tibor berdi. Osiyoda Janubiy Koreya birinchilardan ko'proq kapital va texnologiya talab qiladigan sanoatga o'tishni boshladi. Koreyada o'tish yillari ilmiy tadqiqotlarga davlat tomonidan etibor yanada kuchaytirgan. Paralel ravishda ilmiy-tadqiqot ishlarining tez o'sishi xususiy sektor tomonidan oldib borilishi rivojlanib borgan. Janubiy Koreyaning ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlarining ko'p qismi xususiy sektorga to'g'ri keladi. Hukumatning yordami va texnologik o'sishga intilish xususiy sektor tomonidan oxir-oqibat ilmiy-tadqiqot ishlarini boshqarish kuchaygan. Bu o'z navbatida sanoatga texnologiyalarni o'zlashtirish va rivojlantirishda yordam beridi. Hukumat Koreya mashinasozlik va metallar instituti kabi ilmiy-tadqiqot institutlarini yaratdi. Tadqiqot institutlari sanoat rivojlanishi uchun texnologik poydevor yaratishda xususiy sektor bilan ishladi.

Hukumat, shuningdek, soliq imtiyozlari berish, import tariflarini pasaytirish va samaradorlikni rag'batlantirish orqali ilmiy-tadqiqot tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Osiyoning boshqa davlatlari ilmiy-tadqiqot ishlari uchun imtiyozlar berish va maxsus dasturlarni ishga tushirishda katta muvaffaqiyatlarga erisha olmadi. 1996 yildan 2021 yilgacha Janubiy Koreyaning tadqiqot xarajatlarining YalMdagi ulushi Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2,42% dan 4,35% gacha o'sgan. Biroq, Tailand, Filippin va Indoneziya kabi mamlakatlar o'rtacha 0,15% atrofida turg'un.

³² Jahon banki rasmiy sayti www.worldbank.org ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Hukumatning ishtiroki va yetakchiligi Janubiy Koreyaning o'rta daromadlar tuzog'ini yengishdagi yana bir xususiyati hisoblanadi. Osiyo moliyaviy inqirozi Janubiy Koreya iqtisodiyotiga 8 balli zilzila kabi ta'sir qilganligiga qaramay, mamlakat iqtisodiyoti tezda tiklana oldi. Shuni ta'kidlash joizki, Janubiy Koreyada hukumat ta'siri kuchli hisoblanadi. Janubiy Koreya boshqa ko'plab sanoatlashgan mamlakatlardan ajralib turadigan joy - bu davlat xususiy firmalar ustidan nazoratga ega. Janubiy Koreyada sobiq yuqori martabali davlat amaldorlari va yirik konglomeratlarning arboblari nisbatan yuqori darajadagi korrupsiya ishlarining ko'pligi hukumatni korrupsiya bo'yicha ishlari nazorat kuchli ekanligidan dalolat beradi. Tailand va Indoneziya kabi davlatlar bunga erishishda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishadi. Masalan, Osiyo moliyaviy inqirozidan keyin Janubiy Koreyaning kompaniyalarga nisbatan olib borgan islohotlari yaxshi hujjatlashtirilgan, biroq Indoneziyada Osiyo moliyaviy korrupsiyada ayblangan ko'plab konglomeratlar bugungi kunda ham ma'lum ta'sir va kuchga ega. Bugungi kunda Indoneziyadagi xattoki aybdorligi ochiqqlangan ba'zi yuqori martabali shaxslar hali ham sudga tortilmagan.

Singapurda inson kapitaliga zarur investitsiyalarni kiritish orqali qiymat zanjirlarini tez sur'atda kengaytiradigan mamlakat hisoblanadi. Mustaqillikka erishgandan keyingi yillarda mehnat talab qiladigan iqtisodiyotdan Singapur kapitalni ko'p talab qiladigan iqtisodiyotga o'tdi. So'ngra bilimni ko'p talab qiladigan iqtisodiyotga aylandi. Malakani oshirishni qayta qayta ko'rib chiqishi natijasida kadrlar malakasi va iqtisodiyot dinamik tarzda rivojlandi. Bu esa keyingi iqtisodiy o'zgarishlarga turtki bo'lib, o'z navbatida malaka oshirish tizimiga yangi o'zgarishlar kiritishni talab qildi. Rivojlanishning dastlabki bosqichida Singapur maktab ta'limining boshlang'ich va o'rta darajalarigacha bo'lgan islohotlardan katta samaradorlikni qo'lga kiritgan.

Janubiy Koreya singari Singapur kata e'tiborni innovatsiya va ilmiy tadqiqod ishlariga yo'naltirgan. Hukumat tomonidan innovatsiyalar krediti ajratilib, firmalarga oltita yo'nalish bo'yicha berilgan:

- xodimlarni o'qitish;
- axborot va avtomatlashtirish texnologiyalari;
- intellektual mulkni sotib olish va litsenziyalash;
- intellektual mulkni ro'yxatga olish;
- ilmiy daqiqod ishlarini loyihalash.

Yaponiya muvafaqqiyatli sanoatlashgan g'arbiy bo'lmagan birinchi davlat bo'lib, "sanoat siyosati" aynan Yaponiyaga xos tushunchadir. Yaponiya daromadlar tuzog'iga Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra ikki marta,

1970 yil va 1990 yilda tushgan. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yaponiya shamol tezligida iqtisodiotini noldan cho'qqiga olib chiqqan davlat sifatida tanilgan. Yaponiyaa urushdan so'ng iqtisodiy tarmoqlarni o'zgartishga kirishdi. Mamlakat qayta ishlangan yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni qo'llab quvatladi. Natijada birlamchi sanoatda ishchilar keskin kamaydi, ikkilamchi va uchinchi sanoatda ishchilar ko'paydi. Shu ma'noda, yuqori o'sish resurslarni birlamchi sanoatdan ikkilamchi va uchinchi sanoat tarmoqlariga qayta taqsimlash jarayoni edi. Bundan tashqari, ikkilamchi sanoatda ham tarkibiy o'zgarishlar yuz berdi. Ikkilamchi sanoatdagi ishchilar soni kichik toifalar bo'yicha ko'rsatilgan. Mashinasozlik sanoatida ishchilar keskin o'sdi, to'qimachilik va tog'-kon sanoatida esa sezilarli darajada kamaydi. To'qimachilik va tog'-kon sanoati urushdan oldingi Yaponiyada yetakchi sanoat bo'lgan. Shunisi e'tiborga loyiqlik, ushbu tarkibiy o'zgarishlar mehnat unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki resurslarni qayta taqsimlash yo'nalishi, asosan unumdorligi va unumdorlik o'sishi past bo'lgan tarmoqlardan yuqori mahsuldorlik o'sishiga yo'naltirildi. Singapur kabi Yaponiya ham ta'lim sifati, mehnat resurlarini ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirishga qaratadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin xususiy kompaniyalar, ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlarda tadqiqotchilar soni ko'paygan.

Mamlakatni rivojlantirishdagi yana bir qadam Yaponiya uchun iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish bo'lgan. Iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirishda asosiy rollarda hukumat bo'lgan. Iqtisodiy infratuzilmaga investitsiyalarni moliyalashtirish uchun hukumat fiskal investitsiya va kredit dasturidan (FILP) keng foydalandi. FILP markaziy hukumatning umumiy byudjetiga qo'shimcha ravishda tayyorlangan byudjet tizimi bo'lib, 2000-moliya yilgacha asosan pochta jamg'armalari hisobidan moliyalashtirilardi. Yaponiya eksport va sarmoyaga asoslangan o'sish modeli tufayli nisbatan ochiqlik erta xalqaro raqobatni keltirib chiqardi va davlat tomonidan boshqariladigan xorijiy texnologiyalarni moslashtirish jarayonini qo'llab quvvatladi.

O'rta daromadlar tuzog'ini kesib o'tgan davlatlar uni yengishda qo'llovchi strategiyalarda asosan quyidagilarni belgilashgan:

- ta'lim va muassasalarni to'g'ri yo'lga qo'yish;
- eksport tarkibini diversifikatsiyalash;
- iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish;
- ishlab chiqarishda raqobabardoshlikni oshirish;
- davlat aralashuvi orqali sanoatni yangilash;
- ilmiy tadqiqodlarni qo'llab quvvatlash;

- mamlakatda daromadlar tengsizligini bartaraf etish.

O'rta daromalar tuzog'ini yengib o'tish uchun puxta ishlangan strategik rejalar ishlab chiqish lozimdir. Bunda strategiyalar uchun o'rta daromadlar tuzog'idan o'tgan ilg'or xorijiy davlatlarning tajribalari asos bo'lib hizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvarda “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni

2. Reda Cherif and Fuad Hasanov. The Leap of the Tiger: How Malaysia Can Escape the Middle-Income Trap. IMF Working Paper Institute for Capacity Development and Asia and Pacific Department. WP/15/131

3. Murtaza Syed, Kenneth Kang, and Kiichi Tokuoka .“Lost Decade” in Translation: What Japan's Crisis could Portend about Recovery from the Great Recession. IMF Working Paper Asia and Pacific Department. WP/09/282

4. S. Aiyar, R. Duval, D. Puy. Growth slowdowns and the middle-income trap. –Japan and the World Economy. – 2018. – Vol. 48. – P. 22–37.